

**НАУЧНАЯ СТАТЬЯ НА ТЕМУ: «АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМАТИКИ ПЬЕСЫ
«ГРОЗА» А.Н. ОСТРОВСКОГО».**

Ходжаев Комилхон Юнусович

Министерство Высшего Образования,
Науки и инноваций Республики Узбекистан
Андижанский Государственный Педагогический институт
Факультет Филологии

Кафедра Русского, Киргизского языков и литературы.

Старший преподаватель кафедры русского, киргизского языка и литературы.

komilhodjayev1964@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11050805>

***Аннотация.** Статья посвящена актуальности проблем в драматическом произведении А. Н. Островского «Гроза», которая выстраивается как художественное целое посредством всякого рода контрастов (нравственных, психологических, бытовых и т.п.), достигающих философского уровня. Анализируются пороки общества и человечества как измена, любовь, деспотизм, безнравственность, трусость и безразличие.*

***Ключевые слова:** Актуальность, конфликты, характеры, любовь и долг, судьба, деспотизм, мнимая трусость, порядочность, Суд Божий.*

**SCIENTIFIC ARTICLE ON THE TOPIC: "THE RELEVANCE OF THE THEME OF
THE PLAY "THE THUNDERSTORM" BY A.N. OSTROVSKY."**

***Abstract.** The article is devoted to the relevance of the problems in the dramatic work of A. N. Ostrovsky "The Thunderstorm", which is built as an artistic whole through all kinds of contrasts (moral, psychological, everyday, etc.), reaching a philosophical level. The vices of society and humanity such as betrayal, love, despotism, immorality, cowardice and indifference are analyzed.*

***Key words:** Relevance, conflicts, characters, love and duty, fate, despotism, imaginary cowardice, decency, God's Judgment.*

Как бы не прекрасны были строки из стихотворения Ф. Тютчева «Люблю грозу в начале мая...», где мы ощущаем и чувствуем всю красоту природы, её чистоту в искусстве, но это же природное явление у великого драматурга, новатора и создателя традиционного русского театра Александра Николаевича Островского понимается нами как Суд Божий.

Гроза как лейтмотив, как символ переломной эпохи, исчезновения старого порядка и зарождения нового, и читая данное произведение, ощущаешь в себе страх надвигающейся «грозы» - в прямом и переносном смысле.

Актуальности пьесе не занимать, так как темы затрагивают множество пороков общества, они и сейчас в наш 21 век существуют. Это темы **искренней любви и измены, деспотизма и порядочности, мнимой трусости и решительности в своих действиях.**

Бытовая история в произведении разворачивается на фоне столкновения двух эпох - уходящей эпохи крепостничества и нарождающейся буржуазной эпохи. Пьеса рисует предгрозовую атмосферу жизни купеческого города середины 19 века. Мы видим "тёмное царство" самодуров и их жертв. Жертвы калиновских нравов иногда решаются на протест,

применяя не менее дикие способы борьбы, например Кудряш, или изворачиваясь, как Варвара.

Невероятная драма, финал произведения приводит к буйству эмоций. А.Н. Островский ярко изображает настоящую любовь, искреннюю и светлую, грубую бесчеловечность, образы героев предстают перед глазами, вырисовываясь во всех подробностях. Произведение буквально проходит через тебя во время прочтения!

Классическая тема: жена, безвольный муж и свекровь-деспот! Темнота и предрассудки провинциального городка. А так хочется большой и чистой любви вместо того, что называют браком. Да так ли уж плох брак без чувств? Измена и ложь лучше? По книге получается, да, ведь измена оправдана поиском вечной любви... Однозначно и не ответишь!

Главная героиня пьесы «Гроза» Катерина боится грозы, потому что, будучи набожной она была и суеверна, и недостаточно образованна. Гроза для Катерины — не научно объяснимое явление природы, но состояние души, страх за свои собственные грехи.

Катерина – насколько же печальное создание. Такое светлое и такое несчастное. Она просто хотела любить и быть любимой, что привело её к измене. И удалось же ей угодить в такую семейку. Свекровь – тиран, для которой любимое развлечение – это унижение других людей (особенно невестки). Муж – маменькин сынок. На словах говорит, что любит, на деле же показывает что вырваться из дома (читай из рук матери) в другой город для него лучший подарок. А жене на просьбу взять ее с собой, говорит, что он на две недели избавляется от материнского контроля и ему будет не до жены. Это по его мнению любовь?

Я поеду, а ты тут как-нибудь сама.

Но главным виновником я считаю Бориса, любовника. Он говорит, что любит, не может без неё, но как только дядя (который должен ему потом выплатить деньги) отправляет его в другой город, собирает свои вещи и уезжает. И на прощании с Катериной говорит «только одного и надо у Бога просить, чтоб она умерла поскорее, чтобы ей не мучиться долго». Он же обрекает ее на погибель, он знает это (!), но все равно уезжает.

Ей так хотелось любви, но, к сожалению, она оказалась ее погибелью.

Кульминацией пьесы А.Н. Островского «Гроза» является 6 явление 4 действия. Сцена всенародного покаяния главной героини – наиболее напряженный момент развития конфликта и в душе Катерины, и в ее столкновении со свекровью, Марфой Игнатьевной Кабановой. На наших глазах происходит борьба живого и свободного чувства с религиозным страхом и нравственным долгом замужней женщины. Назревание этого конфликта показано в предшествующих эпизодах: в разговоре Бориса с Варварой о возможном признании Катерины, в репликах прохожих о том, что «гроза даром не пройдет», в рассуждениях изобретателя-самоучки Кулигина о грозе-«благодати», в угрозах полубезумной барыни. Смерть героиня предчувствует с самого начала действия, поэтому мы воспринимаем Катерину как лицо трагическое. Желание быть любимой и любить осуждается ханжеской моралью Кабанихи. Может, лучше делать вид, что любишь?

Честная и открытая, Катерина не желает так поступать, а встречаться тайно, как Варвара, не хочет. Да, она иная, не такая, как все, и в этом ее беда, ее трагедия. Только нравственно чистый человек может терзаться муками совести и ощущением вины.

На Руси издавна юродивые, сумасшедшие почитались, к их предвидениям прислушивались. Впечатлительная Катерина не просто слушает – чужие слова бьют ее прямо в сердце: «Красота-то ведь погибель наша!.. В омут лучше с красотой-то!..» Автор не обрисовывает внешность героини, ее красота другого рода – внутренняя. Она не нужна в этом мире лжи, лицемерия и страха. Мотивы красоты и смерти здесь звучат антитезой, они объединены в страшном пророчестве: «Что прячешься! Нечего прятаться! Видно боишься: умирать-то не хочется! Пожить хочется!»

Вот и путь героине указан...

Слово «прятаться» звучит трижды: два раза в словах барыни и в авторской ремарке.

Видно, от судьбы не уйдешь. Удар грома как приговор, определена героине и форма наказания – «в огне гореть». Варвара сочувствует невестке, понимая ее муки. Но помочь она может лишь советом: «...помолись, легче будет». А Катерина в ужасе замечает на полустертых фресках галереи картину «геены огненной». Тяжесть на ее душе требует выхода, и он приходит.

Перед покаянием героини мы отмечаем ремарку: «Кабанова, Кабанов и Варвара окружают ее». Окружают, давят, теснят... И вот он – прорыв чувств: «Все сердце изорвалось! Не могу я больше терпеть!» Эпизод очень эмоционален, и это подчеркивается обилием восклицательных предложений.

Воспитанная в патриархальных традициях, Катерина обращается к родным по старшинству: «Матушка! Тихон! Грешна я перед богом и перед вами!» На первом месте – Бог. Он высший судия для героини. В этом тоже проявление религиозности героини.

Интересно проследить также поведение Варвары и Тихона. Варвара пытается выгородить Катерину, чувствуя и себя виноватой в ее грехе: «Врет она, сама не знает, что говорит». Тихон тоже догадался, в чем будет каяться жена. Жалея ее (ведь просила, чтобы взял с собой!), он пробует остановить Катерину. Здесь чрезвычайно красноречива ремарка: «растерявшись, в слезах, дергает ее за рукав». Он предостерегает жену, боясь гнева матери, даже «хочет обнять». А Кабаниха торжествует: «Говорила я, так ты и слушать не хотел. Вот и дождался!»

Покаяние героини происходит тогда, когда все сходится для нее: муки совести, страх перед грозой как наказанием за грехи, предсказания гуляющих горожан, предательство Бориса (тот в решающий момент малодушно исчезает). Катерина признается в грехе принародно, в церкви, как принято в православном мире, что показывает ее истинно русскую душу. Сцена покаяния неминуемо приближает трагическую развязку пьесы.

В тонком и искреннем образе Катерины мы видим некую наивность и простоту души, покорность деспотизму и решительность в своих действиях, «жалость» своему мужу и её измену. Так можем ли судить её за это?

А может быть следует задать вопрос по Александру Герцену – «Кто виноват?» А ответ один - в смерти Катерины виновато общество (муж, который не уделял ей должного внимания, не защищал её от напастей «кабанихи», не соответствовал статусу «мужчина»; тёща, купчиха Кабанова, которая ревновала своего сына невесте, с её эгоизмом и безнравственностью) которое ее окружало, сама атмосфера города, где она жила. Часть вины лежит и на любовнике Катерины Бориса, который был лишь соучастником ее "греха",

но оказался неспособен взять на себя ответственность, хотя он характеризуется в пьесе как порядочный и образованный молодой человек. Но даже он не смог воспрепятствовать воле своего дяди Дикого, или же просто, решиться как мужчина и взять свою любимую с собой на север. Но нет, духу не хватило или любовь была так себе – «увлечение», «весеннее обострение», «всплеск страстей»?

К сожалению таких примеров пороков человеческого общества и безнравственности можно встретить и в наши дни.

Не понятно одно, зачем строить отношения, создавать семью, если ты через несколько месяцев покидаешь свою «пару» на неопределённое время дома, и тем самым оставляя её в «муках» психологических и человеческих.

Человек живое существо – ему свойственно ошибаться и ни кто не застрахован от ошибок (измен), какие бы у него не были духовные ценности и религиозные убеждения (благо, что «неверных» жён и мужей составляет меньшинство человечества). Из этого следует: будьте всегда вместе и не поддавайтесь мимолетным слабостям чувств.

Композиция «Грозы» выстроена таким образом, чтобы разными средствами постепенно и последовательно проследить основную интригу драмы, что способствует превращению её в трагедию рока: как приговорённая, фатально, под влиянием страсти Катерина приближается к своей гибели, собственной судьбой демонстрируя кризисное состояние бытия. Важнейшим композиционным приёмом становится контраст – характеров, ситуаций, поступков, формирующий противостояние и непонимание, разрушение цельности жизни. Это прежде всего конфликт в душе Катерины: сознание греха и непреодолимость любовного влечения; а также конфликт образованности и невежества, высокой духовности с бездуховностью, нравственности с неизбежным моральным компромиссом, драматических сцен с другими, содержащими элементы комического, наконец, достигающее философского уровня противостояние мотивов рая (золотой век детства Катерины, когда вышивали «золотом по бархату») с адом реального быта.

Внутренний конфликт наблюдается в сознании Катерины: желание любить того, кто ей по душе, борется с семейным долгом и ролью верной жены.

Внешний конфликт – социальный: прогрессивные здоровые убеждения молодежи сталкиваются с дикими устаревшими нравами и домостроевскими традициями. Катерина, Борис, Кулигин – носители нового типа мышления. В нем утверждаются такие ценности, как свобода личности, семья как опора и место развития, равноправные здоровые отношения в обществе.

REFERENCES

1. Овчинина И. А. А. Н. Островский. Этапы творчества. — М.: Энциклопедия сёл и деревень, 1999. — 220 с.
2. Островский А. Н. Полн. собр. соч.: в 16 т. — М.: ГИХЛ, 1950–1953. — Т. 2. — 407 с.
3. Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 2002. – 437 с.
4. Лебедев Ю.В. О народности «Грозы», «русской трагедии» А.Н. Островского // Русская трагедия: Пьеса А.Н. Островского «Гроза» в русской критике и литературоведении.

5. Матлин М.Г. «Народная точка зрения» в композиции драм А.Н. Островского «Гроза» и «Грех да беда на кого не живет» // Литература и фольклор: Вопросы поэтики. Межвуз. сб. науч. трудов. Волгоград, 1990. С. 57-67.
6. Мельников-Печерский П.И. «Гроза». Драма в пяти действиях А.Н. Островского // Русская трагедия: Пьеса А.Н. Островского «Гроза» в русской критике и литературоведении. СПб., 2002. С. 116-140.
7. Грачева И.В. Художественная деталь в пьесе А.Н. Островского «Гроза» // Литература в школе, 2003. № 8. С. 17-20.
8. Долинин А.С. Достоевский и другие: Статьи и исследования о русской классической литературе / Сост. А. Долинина; Вступ ст. В Туниманова; Примеч. М. Билинкиса и др. Л., 1989.
9. Журавлева А.И. «Гроза» А.Н. Островского // Русская трагедия: Пьеса А.Н. Островского «Гроза» в русской критике и литературоведении. СПб., 2002. С. 378-395.
10. Зеленин Д.К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: Умершие неестественной смертью и русалки / Вступ. ст. Н.И. Толстого; подгот. текста, коммент., указат. Е.Е. Левкиевской. М., 1995.
11. Киселева А.А. Народная причеть как поэтический жанр // Русская литература, 1989. № 2. С. 3-21.
12. Кошелев В.А. «В городе Калинове»: Топос уездного города в художественном пространстве пьес Островского // Провинция как реальность и объект осмысления. Тверь, 2001. С. 158-165.